

Seksualność młodych dorosłych w pierwszych dekadach XXI wieku. Wyłaniająca się dorosłość w realiach lat 2010–2023

Alicja Mochocka

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0009-0003-1718-394X

Abstract

Sexuality of young adults in the first decades of the 21st century. Emerging adulthood in 2010-2023 realities

The aim of this study is to consider the sexuality of young adults in the first decades of 21. These, who are emerging adults in 2010-2023 are either members of the generation Y or generation Z. Adulthood is a concept that changes in time and as such it needs adjustments. The generational characteristics are added up to features of emerging adulthood (Arnett 2006).

Highlighting shared experiences of emerging adults includes: being a part of the digital generation or being raised in the times of fluid modernity and it is meant to consider the effects these experiences have on sexuality. Compared to their parents, emerging adults have less institutionalized biographies with different chronological order. Developmental tasks such as starting a career, marrying, parenthood are delayed – or, as in the case of sexual initiation, are happening sooner. At the same time, such tendencies as scientification and pedagogization of sexuality lasts for generations,

Alicja Mochocka, studentka V roku Psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu; w ramach pracy magisterskiej Rozumienie pojęcia dziewictwa wśród młodych dorosłych, prowadziła replikację badań jakościowych L. Carpenter na temat ram interpretacyjnych pojęcia dziewictwa; na podstawie badania własnego opracowała trzy studia przypadków; w swoich zainteresowaniach naukowych łączy seksuologię, psychologię rozwojową i psychologię ludów (podejście interdyscyplinarne, czerpiące z dorobku kulturoznawstwa i literaturoznawstwa).

alimoc@st.amu.edu.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

shaping the way we view sexuality: as a field to study and upgrade.

The features of emerging adulthood are applied to describe sexuality. This developmental stage consists of intense psychological, neuropsychological and sociological changes. It's the time to explore one's identity, including sexual identity; the time of self-focus and possibilities. On the other hand, there are instability and feeling-in-between, resulting in a lack of belonging. The sexual development of emerging adults focuses on discovering the possibilities of adult world – not only in a matter of available activities, but also when it comes to self-discovery and identity forming. Important developmental tasks are: increasing intimacy, seriousness and commitment in relationships, and increasing one's autonomy. Two most important characteristics of emerging adults' sexuality are: diversity and individualization, which is consistent with the bigger picture of this life's stage. The emerging adults have diverse possibilities, beliefs, definitions and experiences – the traditional models are side-by-side with the modern ones. The adulthood can be achieved as a result of “an individualized biography project [*zindywidualizowany projekt biograficzny*]” (Kudlińska-Chróścicka 2019: 57), which is specific to each individual.

Keywords: sexuality, emerging adulthood, generational changes, sexual development, developmental psychology

Zmiany pokoleniowe a seksualność

Seksualność stanowi integralną część funkcjonowania psychicznego i społecznego wszystkich ludzi – na przestrzeni życia rozwija się i przekształca; zmienia się nie tylko sposób ekspresji seksualnej, ale także indywidualne rozumienie zachowań seksualnych i obowiązujących w społeczeństwie zasad. O sposobie, w jaki przebiega rozwój seksualności danej jednostki, decyduje kontekst biologiczny oraz środowisko wychowania, a więc wpływy społeczno-kulturowe.

W przypadku wczesnej dorosłości kwestie związane bezpośrednio z fizycznością nie wysuwają się na pierwszy plan, tak jak ma to miejsce w okresie adolescencji czy starości. To minione okoliczności dzieciństwa i dojrzewania oraz aktualna dostępność możliwości ekspresji i realizacji seksualnej mają największy wpływ na kształtowanie się obrazu seksualności współczesnych młodych dorosłych.

Mówiąc o osobach będących w fazie wyłaniającej się dorosłości w latach 2010-2023 należy mieć na myśli urodzonych w latach 1994-2005, by spełniony był warunek wiekowy (od 18 do 29 roku życia). Według jednego z popularnych podziałów (Rosiński 2013: 8) w grupie tej znajdują się przedstawiciele pokolenia Y (milenialsów) oraz pokolenia Z¹, odznaczających się charakterystycznymi zachowaniami, wartościami i przekonaniami.

Porównując sytuację młodego człowieka do sytuacji jego rodziców, gdy ci wkraczali w dorosłość, widać pewne różnice, choć „można raczej wskazać na to, że dystans międzypokoleniowy jest coraz mniejszy. Kontekst kulturowy i społeczny, w jakim dorastają przedstawiciele pokolenia Y i Z, jest zbliżony do tego, w którym żyli ich rodzice” (Rosiński 2013: 12).

¹ Przedstawiciele pokolenia Y, czyli urodzeni między 1980 a 2000 rokiem, oraz pokolenia Z, z lat 1995-2012 (Rosiński 2013: 8).

Młoda dorosłość w latach 2010-2023

Aby nakreślić obraz populacji młodych dorosłych, warto jest zacząć od cech wspólnych, wyraźnie wyróżniających ich na tle przodków. Biorąc pod uwagę specyfikę polską, należy zacząć od wskazania, że jest to grupa osób urodzonych już po 1989 roku, a więc wychowana po przemianie ustrojowej (Rosiński 2013: 9). Uzyskiwanie informacji nie tylko nie jest już ograniczone przez sytuację polityczną, ale – stopniowo – staje się coraz łatwiejsze dzięki technologiom informatycznym. Termin „cyfrowe pokolenie” dodatkowo podkreśla fakt dorastania w czasach skomputeryzowanych i funkcjonowania w globalnej wspólnocie znaczeń – z mniejszym przywiązaniem do wspólnoty narodowej wyznaczanej przez granice państw (Drozdowicz 2022: 99).

Znaczącą różnicą między epokami nowoczesną i ponowoczesną jest **zmniejszenie zinstytucjonalizowania przebiegu życia** (Kudlińska-Chróścicka 2019: 35). Kryteria stanowiące dawniej o osiągnięciu dorosłości przestały obowiązywać w sposób obligatoryjny, co sprawia, że jednoznaczne uznanie danej osoby za dorosłą jest mocno utrudnione. Biografia życia jednostki nie jest już przewidywalna w zakresie podejmowanych ról społecznych oraz ich chronologii. Indywidualna historia często zupełnie pozbawiona jest kamieni milowych, które można było odnaleźć w życiorysach poprzednich pokoleń: małżeństwa, rodzicielstwa, podjęcia stałej pracy, zakupu domu. Jeśli jednak młodzi dorośli decydują się na zawarcie związku małżeńskiego i urodzenie pierwszego dziecka, robią to coraz później – wzrasta przeciętny wiek podjęcia tych działań (Oleszkowicz & Misztela 2017; Grotowska-Leder, Rek-Woźniak & Kudlińska 2016). Zmianom ulega także przypisywanie znaczenia poszczególnym wydarzeniom życiowym. Przykładowo, uznawanie związków kohabitacyjnych za równoważną alternatywę do zinstytucjonalizowanego małżeństwa jest podejściem relatywnie nowym (Oleszkowicz & Misztela 2017: 79).

Chronologia podejmowania poszczególnych zadań rozwojowych wynika między innymi z ograniczeń strukturalnych płynnej nowoczesności². „Dla ludzi we wszystkich państwach rozwiniętych, przed oraz od czasu recesji gospodarczej, wejście na rynek pracy stało się przedłużone i utrudnione [*for people in all developed countries, before and since the economic recession entry into the workforce has become prolonged and problematic*]” (Arnett, Žukauskienė & Sugimura 2014: 572), a co za tym idzie, trudniej jest w młodym wieku osiągnąć stabilność finansową zapewniającą poczucie bezpieczeństwa niezbędne do założenia rodziny.

² Patrz: Marcin Urbaniak (2014) 'Gorzki posmak płynnej nowoczesności. Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej Zygmunta Baumana', *Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula*: 4 (42), ss. 5-27, online: <https://bibliotekanauki.pl/articles/440069.pdf> [dostęp: 24.07.2023].

Korzystając z terminologii Michela Foucaulta, Maciej Musiał (2014) omawia niektóre przemiany współczesnej seksualności – podkreśla znaczenie unaukowienia i pedagogizacji seksualności; procesów związanych z dążeniem do odnalezienia prawdy (weryfikowalnej wiedzy) o seksie. **Pedagogizacja seksualności** to postępujące przekonanie o konieczności edukacji seksualnej, a więc: objęcie sfery seksualności nadzorem działalności wychowawczej rodzin, wspólnot, państw – co nie jest pozbawione kontrowersji. **Unaukowanie seksualności** postępujące od XIX wieku zmienia punkt odniesienia zachowań seksualnych uznawanych za normalne: z religijności (lub moralności) jednostki na wiedzę naukową. Choć z zyskiem dla ateizacji życia publicznego, dzieje się to nie bez negatywnych konsekwencji, w tym zwiększenia stygmatyzacji tych osób lub zachowań, które włączone zostały w zakres patologii. Operując na przykładzie: nieakceptowana społecznie aktywność seksualna potępiona z powodów religijnych traktowana jest tak samo jak inne grzechy, a więc ostatecznie rozliczana jest w ramach sumienia jednostki. To samo zachowanie z pobudek religijnych określone jako patologia, w oczach nauki uznawane jest za obiektywnie nienaturalne czy niezdrowe. Historia medycznej stygmatyzacji osób nieheteronormatywnych wyraźnie obrazuje potencjalne niebezpieczeństwo wynikające z błędów i manipulacji w tym zakresie.

Wynikiem unaukowania seksualności jest także traktowanie tej dziedziny życia jako obszaru do badania, ulepszania i utrzymywania w zdrowiu. Choć samo w sobie nie jest to zjawisko negatywne, to może prowadzić do sytuacji, w której seks „przedstawiany jest jako wyzwanie, któremu można sprostać tylko poprzez permanentne udoskonalanie swoich umiejętności. Staje się swoistym sportem, który należy trenować, by osiągnąć odpowiednią technikę” (Musiał 2014: 22). Psychologiczne konsekwencje przyjęcia powyższego podejścia do seksu i seksualności jako takiej stanowią szeroki obszar do pracy badawczej³.

Faza wyłaniającej się dorosłości

W kulturze zachodu definicja dorosłości zawiera w sobie „schemat instrumentalny, który przypisany jest płci męskiej. Koreluje on z wysokim poziomem asertywności, wysoką samooceną, niskim poziomem lęku i depresji” (Orzeszek 2013: 123). Odpowiada to stereotypowej wizji dorosłości, ale nie zgadza się z obrazem dorosłych z początku XXI wieku. Wraz ze zmianami

³ Więcej o unaukowieniu seksualności na przykładzie kultury amerykańskiej – patrz: Elizabeth Goren (2003), 'America's love affair with technology: The transformation of sexuality and the self over the 20th century', *Psychoanalytic Psychology*: 20 (3), ss. 487-508, online: <https://doi.org/10.1037/0736-9735.20.3.487> [dostęp: 24.07.2023].

pokoleniowymi konieczne było zmodyfikowanie periodyzacji ontologii człowieka. Określenie momentu, w którym następuje osiągnięcie dorosłości, jest uwarunkowane kulturowo i jako takie zmienia się w czasie (Arnett, Žukauskienė & Sagimura 2014: 569).

Obecnie w naukach społecznych funkcjonuje termin „wyłaniającej się dorosłości [*emerging adulthood*]” (Arnett 2000: 469) mający służyć opisowi niejednoznacznej grupy ludzi nie będących już nastolatkami, ale nie będących też w pełni dorosłymi. Wyznaczone przez Jeffrey’a Jamesa Arnetta ramy obejmują osoby od 18 do 29 roku życia.

Ten okres w życiu wyróżnia się nie tylko ze względu na umiejscowienie w historii ludzkości (wyłaniająca dorosłość pojawia się w kulturach państw wysoko rozwiniętych dopiero w XXI wieku), ale także z powodu intensywności zachodzących w jego czasie przemian.

Żadna inna faza, za wyjątkiem niemowlęctwa, nie charakteryzuje się tak dynamicznymi i złożonymi zmianami na poziomie osobistym, społecznym, emocjonalnym, neuroanatomicznym i rozwojowym. Na przestrzeni 10 lat między 18 a 28 rokiem życia znaczna większość młodych dorosłych zmienia swoją sytuację mieszkaniową, swoje podstawowe związki, kończy edukację lub przysposobienie zawodowe, bierze ślub, rodzi dzieci i przechodzi od nastoletnich/zależnych ról do dorosłych/niezależnych. Ma to miejsce podczas często wartkiego rozwoju emocjonalnego, neurorozwojowego i społecznego. Wzrost sprawczości ma miejsce w tym samym czasie co zmniejszające się wsparcie instytucjonalne i rodzinne (Wood i in. 2018: 124)⁴.

W zestawieniu z rozwojem niemowlęcym wchodzenie w dorosłość może wydawać się mało imponujące, jednak należy wziąć pod uwagę znaczenie przejmowania obowiązków dorosłych i tracenie praw właściwych dla dzieciństwa. Stopniowo ograniczane jest wsparcie uzyskiwane ze strony starszych osób z sieci społecznej oraz przedstawicieli instytucji (szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych itp.). Wymusza to zrewalidowanie swojego poczucia sprawczości; w zależności od indywidualnej opinii jednostka przeżywa inne konsekwencje psychologiczne. Według badań Ewy Sarzyńskiej-Mazurek ponad połowa badanych młodych dorosłych ocenia własną skuteczność jako przeciętną (Sarzyńska-Mazurek 2019: 25).

⁴ Przekład własny za: „No stage in life, other than perhaps infancy, experiences such dynamic and complex changes on the personal, social, emotional, neuroanatomical, and developmental levels. For the 10 years between 18 and 28, the vast majority of emerging adults change living situation, change their primary relationships, complete education or vocational preparation, get married, have children, and transition from adolescent/dependent roles to adult/independent roles. This occurs during often volatile emotional, neurodevelopmental, and social development. Increasing agency occurs at the same time as decreasing institutional and family support”.

Porównując zaś zmiany w zakresie cielesności niemowlęcia i osoby kończącej adolescencję, nie można zapominać o niewidocznych, ale niezwykle istotnych przekształceniach neuroanatomicznych. Badania neuropsychologiczne wskazują na kilka najważniejszych obszarów rozwoju w fazie wczesnej dorosłości: myślenie zorientowane na przyszłość, integracja informacji emocjonalnych z przetwarzaniem poznawczym, wrażliwość na negatywne konsekwencje decyzji (Taber-Thomas & Pérez-Edgar 2014). Osoba o niższej dojrzałości poznawczej (opóźnionej w wyniku doświadczeń przewlekłego stresu czy wydarzeń awersyjnych) wchodząc w okres *emerging adulthood* staje się narażona na realizowanie adaptacji do otoczenia w formie zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu – w tym ryzykownych zachowań seksualnych (Wood, Crapnell, Lau, Bennett, Lotstein, Ferris & Kuo 2018: 129).

W rozwoju seksualnym „współżycie seksualne przestało być traktowane jako wyznacznik wejścia do świata dorosłych” (Imacka & Bulsa 2012: 514), gdyż to doświadczenie nie czyni z nastolatka dorosłego w sensie społecznym. Takiej cezury nie mogą zastąpić też fizyczne zmiany w ciele, gdyż wyznaczają one początek fazy adolescencji, ale nie jej koniec. Grażyna Jarzębek-Bielecka i współpracownicy (Jarzębek-Bielecka, Durda, Sowińska-Przepiera, Kaczmarek & Kędzia 2012) wyszczególniają: rozwój płciowy (którego jednym z etapów jest wystąpienie pierwszej miesiączki), dojrzałość psychiczną, dojrzałość społeczną oraz dojrzałość seksualną. „Dojrzałość psychiczna jest to moment, gdy cel seksualny jest jasno odczuwalny, czyli następuje wyraźne przejście z homofilnej do heterofilnej fazy rozwoju. Dojrzałość społeczna to zdolność do odpowiedzialnego podejmowania decyzji” (Jarzębek-Bielecka, Durda, Sowińska-Przepiera, Kaczmarek & Kędzia 2012: 830). Według autorów, prawdopodobieństwo osiągnięcia dojrzałości seksualnej zależy od harmonijnego przebiegu trzech pozostałych procesów. Aspekty psychiczny i społeczny są zdefiniowane w sposób trudny do zmierzenia, zaś oparcie się na fizyczności może prowadzić do wielu zakłamań (w sytuacji przedwczesnego dojrzewania lub zespołów genetycznych takich jak MRKH).

Warto wprowadzić tutaj termin wywodzący się z zupełnie odmiennych założeń, a stosowany przez Davida Moshmana – „rozwój wykraczający poza dzieciństwo [*beyond childhood*]” (Moshman 2014: 288). Cechą charakterystyczną rozwoju po okresie dzieciństwa jest brak wyraźnych granic pomiędzy kolejnymi fazami, brak sprecyzowanych kryteriów (Moshman 2014: 288 – 289). Stosuje się to także do rozwoju seksualnego po zakończeniu okresu pokwitania – nie ma wyznaczników, które mogłyby odróżnić rozwój seksualny późnych adolescentów od młodych dorosłych. Często pojawiającą się w badaniach naukowych kwestią jest obserwowane obniżanie wieku inicjacji seksualnej (Wąż 2020; Jarzębek-Bielecka, Durda & Kaczmarek 2011; Rojewska 2018) – nie można uznawać pierwszego kontaktu seksualnego za

początek dorosłości, jeśli staje się on udziałem coraz młodszych osób. Także ze względu na „zmiany obyczajowości seksualnej (w tym coraz szersza skala podejmowania przez młodych ludzi, zwłaszcza przez dziewczęta, współżycia seksualnego) będące jedną ze składowych przemian społecznych, które sprawiają, że coraz trudniejsze staje się ustalenie granicy między młodością a dorosłością” (Wąż 2020: 395).

Lipska i Zagórska postulują, że okres wyłaniającej się dorosłości „stanowi daleki, szczerkowy odpowiednik fazy liminalnej (marginalnej) rytuału przejścia, w jej formie rozbudowanej [...]. Upraszczając, można powiedzieć, że przez te minione stulecia dokonywał się proces odchodzenia od rytualnej formy wchodzenia w dorosłość. Owocuje to współcześnie kryzysem rytuałów inicjacyjnych, wydłużaniem moratorium psychospołecznego, rozmyciem progu dorosłości, czy wreszcie pojawieniem się całkiem subiektywnych kryteriów jej osiągnięcia” (Lipska & Zagórska 2011: 9-14).

Cechy charakterystyczne dla *emerging adult*

Dorosłość zyskuje w tym ujęciu charakter dymensjonalny: można być mniej lub bardziej dorosłym; posiadać wybrane właściwości osoby dorosłej. Autor pojęcia *emerging adulthood* wyszczególnia pięć cech typowych dla tego okresu:

- 1) eksploracja w zakresie tożsamości [*identity exploration*],
- 2) niestabilność [*instability*],
- 3) skupienie na sobie [*self-focused*],
- 4) poczucie bycia pomiędzy [*feeling in between*],
- 5) możliwości [*possibilities*] (Arnett 2006).

Eksploracja w zakresie tożsamości odnosi się bezpośrednio do normalizacji moratorium psychospołecznego, którego istnienie obserwował już Erick Erikson pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku – „w określonych sytuacjach społecznych proces formowania tożsamości kontynuuje się po fazie adolescencji [*in certain societal contexts, identity formation continues beyond adolescence*]” (Wood, Crapnell, Lau, Bennett, Lotstein, Ferris & Kuo 2018: 129). Caloryn T. Halpern i Christine E. Kaestle wyszczególniają rozwojową eksplorację „możliwości świata dorosłych [*the possibilities of the adult world*]” (Halpern & Kaestle 2013: 487). Oprócz zapoznawania się z dostępnymi aktywnościami i relacjami o charakterze seksualnym (preferencjami i realizacją seksualną) młodzi dorośli eksperymentują na pozostałych piętrach piramidy seksualności: tożsamości płciowej, orientacji seksualnej i roli płciowej. Arnettowską eksplorację w zakresie tożsamości można więc płynnie rozszerzyć na tożsamość seksualną i płciową.

Skala mierząca **niestabilność** w kwestionariuszu IDEA-PL nazywa się „negatywność/niestabilność [*negativity/instability*]” (Zagórska, Skoczeń,

Lipska & Arnett 2023), co dobrze oddaje znaczenie tej cechy wyłaniającej się dorosłości, gdyż odnosi się ona do negatywnych odczuć związanych z zachodzącymi zmianami oraz obciążenia wielością możliwości. Paradoksalnie, poczucie dostępności wielu opcji staje się źródłem trudności – wybory wiążą się z dylematami, poczuciem winy, presją. W kontekście seksualności należy wspomnieć o kwestii rodzicielstwa, obarczonego oczekiwaniami społecznymi sprzecznymi z możliwościami wielu młodych osób. Ze względu na sytuację ekonomiczno-mieszkaniową decyzja o posiadaniu dziecka nie zawsze jest zgodna z rzeczywistymi pragnieniami jednostki.

Skoncentrowanie na sobie łączy się z potrzebą eksploracji indywidualnej tożsamości jednostki, ale oznacza także ukierunkowanie na autonomię (w przeciwieństwie na ukierunkowanie na zależność od innych). Wczesna dorosłość to czas rozwoju wiedzy i umiejętności; także tych metapsychicznych (na przykład zrozumienia samego siebie). Wyłaniająca się dorosłość to, potencjalnie, czas zdobywania i rozwoju wiedzy i umiejętności także w zakresie seksualności, w tym własnych preferencji i potrzeb. Z kolei ukierunkowanie na niezależność jednocześnie wspiera odseparowanie się od rodziny pochodzenia, jak i może utrudniać wchodzenie w związki partnerskie. Mówiąc o seksualności mężczyzn w wyłaniającej się dorosłości, Aleksandra Chodecka zwraca uwagę na wzrost autonomii seksualnej nastawionej na czerpanie przyjemności oraz wzrost znaczenia potrzeby seksualnej (Chodecka 2007: 59). Według Jeremy Drozdowicza, to pokolenie Z charakteryzuje się cechami podobnymi do skupienia na sobie oraz niestabilności – skupieniem na odkrywaniu własnej drogi, zachowaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz niestałością (Drozdowicz 2022: 100-101).

Poczucie bycia pomiędzy opisuje esencję fazy wyłaniającej się dorosłości – etapu życia, w którym odczuwalne są związki zarówno z poprzedzającą go adolescencją, jak i z następującą później dorosłością. Larry J. Nelson i Carolyn McNemara Barry wskazują, że „jednym z najbardziej przekonujących dowodów na istnienie wyłaniającej się dorosłości jako specyficznego okresu w rozwoju jest ambiwalencja odczuwana przez młodych dorosłych w związku ze swoim statusem jako dorosłych [*one of the most convincing pieces of evidence that emerging adulthood is a unique period in development is the ambivalence that emerging adults have about their own status as adults*]” (Nelson & McNemara 2005: 243). Łączy się to z poczuciem braku partycypacji – bycia zbyt starym, żeby być nastolatkiem, a jednocześnie odstawanie od grupy osób w pełni dorosłych. Interesującym kierunkiem badań byłoby przyjrzenie się roli seksualności w kontekście zwiększenia przynależności do którejś z grup. Hipotetycznie rezygnacja z aktywności seksualnej zbliża jednostkę do bycia nastolatkiem, a swobodne angażowanie się w nią stanowi stereotypowy atrybut dorosłych.

Jako ostatnie plasują się **możliwości** – w IDEA-PL: „eksperymentowanie/możliwości [*experimentation/possibilities*]” (Zagórska, Skoczeń, Górska & Arnett 2023). Opisuje to poczucie dostępności możliwych do podjęcia zobowiązań (zawodowych, społecznych itp.). Warto zaznaczyć pewną zależność od warunków zewnętrznych (na przykład ograniczeń strukturalnych) – ostatecznie jednak przekonanie o możliwościach jest subiektywne, gdyż uwzględnia opinie jednostki co do osobistych dyspozycji do skorzystania z nich. Każdy młody dorosły odczuwa w inny sposób swoją możliwość do decydowania w kwestii relacji romantycznych i seksualnych, także dlatego, że subiektywnie ocenia własną atrakcyjność interpersonalną i seksualną.

Omówione wyżej cechy wynikające z teorii Arnetta mogą być aplikowane do wszystkich dziedzin życia. Halpern i Kaestle zajmują się bezpośrednio rozwojem seksualnym młodej dorosłości – wyszczególniają rozwojową eksplorację „możliwości świata dorosłych [*the possibilities of the adult world*]” (Halpern & Kaestle 2013: 487). „Świat dorosłych” to nie tylko relacje z innymi i podejmowanie nowych ról społecznych, ale także intrapsychiczne postawy i przekonania oraz tożsamość płciowa i seksualna jak osoby dorosłej. Dodatkowo nie bez znaczenia jest odczuwane z powodu aktywności interpersonalnych zagubienie, wynikające między innymi z definiowania różnych form związków oraz komunikacji pomiędzy partnerami.

Autorki proponują także zadania rozwojowe dotyczące bezpośrednio seksualności we wczesnej dorosłości: zwiększanie intymności [*intimacy*], powagi [*seriousness*] oraz zaangażowania [*commitment*] w tworzonych relacjach (Halpern & Kaestle 2013: 488). W stosunku do związków zawieranych w adolescencji młodzi dorośli tworzą bardziej racjonalne relacje romantyczne o pogłębionej intymności (Barutçu Yildirim, Aydin & Sancak Aydin. 2021). Życie w stabilnym związku intymnym zwiększa subiektywnie odczuwany dobrostan jednostki – jednocześnie to osoby odczuwające dobrostan mają większą szansę na stworzenie takiej relacji (Czyżowska, Gurba & Czyżowska. 2019: 192). Autorzy tego badania zaobserwowali także interesującą zależność między znaczeniem bycia w związku na dobrostan a płcią respondentów: wpływ ten jest większy w przypadku mężczyzn aniżeli kobiet (Czyżowska, Gurba & Czyżowska. 2019: 193).

Wchodzenie w związki intymne ma także niebagatelne znaczenie w procesie indywidualizacji oraz zwiększania autonomii od rodziny pochodzenia (Brzezińska & Piotrowski 2010: 267). Obserwowaną w ostatnich latach tendencją jest wzrost przeciętnego wieku, w jakim młodzi dorośli opuszczają rodzinę pochodzenia (Grotowska-Leder, Rek-Woźniak & Kudlińska 2016: 84) – a więc i wyprowadzka z domu nie może równać się z osiągnięciem statusu osoby dorosłej.

Indywidualizacja i zróżnicowanie

We współczesnym społeczeństwie dostępnych „jest wiele ścieżek, które młodzież i młodzi dorośli realizują podczas tej fazy w celu osiągnięcia stabilnej dorosłości [*there are many pathways that youth and young adults pursue through this stage to achieve stable adulthood*]” (Wood, Crapnell, Lau, Bennett, Lotstein, Ferris & Kuo 2018: 123). Dwoje dorosłych rówieśników może mieć za sobą diametralnie różne doświadczenia, podczas gdy z dwóch osób pełnoletnich o bardzo podobnej historii tylko jedna uważa się za dorosłą.

Iwona Kudlińska-Chróścicka mówi o „**zindywidualizowanych projektach biograficznych**” (Kudlińska-Chróścicka 2019: 57), co dobrze opisuje zarówno przyczynę, jak i skutek tego zróżnicowania. Biografia młodego dorosłego jest wynikiem jego indywidualnych decyzji (skoncentrowanych na sobie), wchodzących w skład projektu własnego życia – dalekiego od spełniania standardów, na przykład dotyczących wskazanej chronologii podejmowania zadań rozwojowych, w tym tych właściwych dla dorosłości.

Współwystępowanie perspektyw tradycyjnych i nowoczesnych jest charakterystyczne dla początku tego stulecia – nie tylko w zakresie seksualności. W porównaniu z warunkami życiowymi starszych pokoleń współcześni młodzi dorośli mają do czynienia z większym **zróżnicowaniem** dotyczącym **możliwości, przekonań, definicji i doświadczeń**.

Te cztery obszary oddziałują na siebie nawzajem. W kontekście seksualności poszerzenie oferty możliwości wynika nie tylko z wprowadzenia nowych technologii, ale także ze zwiększenia zróżnicowania funkcjonujących przekonań. Przykładem może być decydowanie się na rezygnację z rodzicielstwa (możliwość), dostępne dzięki obecności przekonania co do słuszności takiej decyzji – nawet, jeśli nie jest to pogląd dominujący, a jedynie współwystępujący z innymi. Podobnie równoległe istnienie różnych definicji aktu seksualnego, dziewictwa, tożsamości płciowej, związku itd. wpływa na występujące w populacji przekonania. Jeśli chodzi zaś o zróżnicowanie doświadczeń, nie chodzi jedynie o szeroki wachlarz doświadczeń danej jednostki, ale też – a może i przede wszystkim – o grupę rówieśniczą złożoną z jednostek o różnorodnej historii.

Seksualność *emerging adults*

Grupa współczesnych młodych dorosłych dzieli wspólne doświadczenia, takie jak wychowanie po upadku komunizmu, a za czasów technologii cyfrowych. Biografia życia odchodzi od standaryzacji i zinstytucjonalizowania w kierunku indywidualizacji, a chronologia podejmowanych zadań rozwojowych odzwierciedla doświadczane trudności strukturalne.

W XXI wieku pojęcie dorosłości przechodzi przemiany, gdyż jego granice nie mogą już dłużej opierać się decyzjach, które niegdyś były powszechnie podejmowane po zakończeniu okresu adolescencji. W poszukiwaniu nowych granic dorosłości można odnosić się do różnych form dojrzałości, w tym seksualnej (Jarzębek-Bielecka, Durda, Sowińska-Przepiera, Kaczmarek & Kędzia 2012: 830) lub przyjąć teorię rozwoju wykraczającego poza dzieciństwo (Moshman 2014).

Okres wyłaniającej się dorosłości to faza rozwojowa łącząca w sobie cechy adolescencji i dorosłości (Arnett 2000: 469), która wyróżnia się na tle ontogenetycznej intensywności zmian, a na tle historii ludzkości – specyfiką wyjątkową dla rozwiniętych państw kultury zachodniej. Cechy charakterystyczne *emerging adulthood* mają znaczenie także dla seksualności, a niejednokrotnie są ściśle z nią związane, jak eksploracja w zakresie tożsamości, skoncentrowanie na sobie czy poczucie możliwości. W perspektywie zadań rozwojowych młodzi dorośli powinni dążyć do zwiększania intymności, powagi i zaangażowania w tworzonych związkach intymnych (Halpern & Kaestle 2013: 488), które z kolei mogą wesprzeć jednostkę w procesie uzyskiwania autonomii w stosunku do rodziny pochodzenia.

Współczesny model funkcjonowania stanowi sumę zmian postępujących od lat dziewięćdziesiątych XX wieku – „nowa” obyczajowość nie wyparła starych wzorców w sposób jednoznaczny, a współwystępuje z nimi (Wąż 2020: 395), co skutkuje znacznym **zróżnicowaniem** w populacji młodych dorosłych. **Indywidualizacja** w sferze seksualności najwyraźniej widoczna jest w decyzjach dotyczących inicjacji seksualnej (utruty dziewictwa), małżeństwa (lub stałego związku kohabitacyjnego) oraz rodzicielstwa.

Najlepszym podsumowaniem niniejszych rozważań mogą być słowa Kudlińskiej-Chróścickiej: „jest to czas „pełen mnogości (szans, wyborów, ścieżek), sprzeczności (możliwości i warunków, marzeń i ograniczeń) i niepewności (wyznawanych wartości, obranej drogi, własnej tożsamości)” (Kudlińska-Chróścicka 2019: 36) – i taka jest też seksualność młodych dorosłych.

Źródła cytowań

- ARNETT, JEFFREY JENSEN, RITA ŽUKAUSKIENĖ, KAZUMI SUGIMURA (2014), 'The new life stage of emerging adulthood at ages 18–29 years: implications for mental health', *Lancet Psychiatry*: 1 (7), ss. 569–576.
- ARNETT, JEFFREY JENSEN (2006), 'Emerging Adulthood: Understanding the New Way of Coming of Age', w: Jeffrey Jensen Arnett, Jennifer Lynn Tanner (red.), *Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century*, Washington: American Psychological Association, ss. 3–19, online: <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/11381-001> [dostęp: 24.07.2023].
- BARUTÇU YILDIRIM, FUNDA, GÖKÇEN AYDIN, GÖKÇE SANCAK AYDIN (2021), 'Romantic relationship satisfaction in emerging adulthood', *Turkish Journal of Education*: 10 (4) ss. 319–332 online: <https://doi.org/10.19128/turje.874516> [dostęp: 24.07.2023].
- BRZEZIŃSKA, ANNA, KONRAD PIOTROWSKI (2010), 'Formowanie się tożsamości a poczucie dorosłości i gotowość do tworzenia bliskich związków', *Czasopismo Psychologiczne*: 16 (2), ss. 265–274.
- CHODECKA, ALEKSANDRA (2007), 'Seksualność mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości', *Seksuologia Polska*: 5 (2), ss. 57–65.
- CZYŻOWSKA, DOROTA, EWA GURBA, NATALIA CZYŻOWSKA (2019), 'Związek intymny szansą na dobre życie osób w okresie wyłaniającej się dorosłości', *Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio*: 1 (37), ss. 183–200.
- DROZDOWICZ, JAREMA (2022), 'What does Generation Z believe in? Transformations of religiosity of the digital youth. W co wierzy pokolenie Z? Transformacje religijności cyfrowej młodzieży', *Przegląd Religioznawczy*: 1 (283), ss. 91–109, online: <https://doi.org/10.34813/PTR1.2022.7> [dostęp: 24.07.2023].
- GOREN, ELIZABETH (2003), 'America's love affair with technology: The transformation of sexuality and the self over the 20th century', *Psychoanalytic Psychology* 20 (3), ss. 487–508, online: <https://doi.org/10.1037/0736-9735.20.3.487> [dostęp: 24.07.2023].
- GROTOWSKA-LEDER, JOLANTA (2019), 'Od redaktorki: Osiągnięcie dorosłości i młodzi dorośli jako kategorie analiz socjologicznych', *Przegląd Socjologii Jakościowej*: 15 (4), ss. 6–12.
- GROTOWSKA-LEDER, JOLANTA, MAGDALENA REK-WOŹNIAK, IWONA KUDLIŃSKA (2016), 'Polityka przebiegu życia – teoretyczne i metodologiczne ramy badań nad procesem osiągnięcia dorosłości', *Przegląd Socjologiczny*: 65 (2), ss. 83–104.
- IMACKA, JOANNA, MAREK BULSA (2012), 'Czasopisma młodzieżowe jako środek edukacji seksualnej', *Problemy Higieny i Epidemiologii*: 93 (3), ss. 514–518.

- JARZĘBEK-BIELECKA, GRAŻYNA, MAGDALENA DURDA, ELŻBIETA SOWIŃSKA-PRZEPIERA, MARIA KACZMAREK & WITOLD KĘDZIA (2012), 'Aktywność seksualna dziewcząt. Aspekty medyczne i prawne', *Ginekologia Polska*: 83 (11), ss. 827–835.
- KUDLIŃSKA-CHRÓŚCICKA, IWONA (2019), 'Stawianie się osobą dorosłą w czasach płynnej nowoczesności w doświadczeniu wielkomięjskich młodych dorosłych', *Przegląd Socjologii Jakościowej*: 15 (4), ss. 34–60, online: <https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.4.03> [dostęp: 24.07.2023].
- LIPSKA, ANNA, WANDA ZAGÓRSKA (2011), 'Stająca się dorosłość w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia', *Psychologia Rozwojowa*: 16 (1), ss. 9–21.
- MOSHMAN, DAVID (2014), 'Sexuality Development in Adolescence and Beyond', *Human Development*: 57 (5), ss. 287–291, online: <https://doi.org/10.1159/000367857> [dostęp: 24.07.2023].
- MUSIAŁ, MACIEJ (2014), 'Współczesne przemiany intymności w świetle historii seksualności Michela Foucaulta', *Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris*: 24, ss. 12–30.
- NELSON, LARRY J., CAROLYN MCNEMARA BARRY (2005), 'Distinguishing Features of Emerging Adulthood: The Role of Self-Classification as an Adult', *Journal of Adolescent Research*: 20 (2), ss. 242–262, online: <https://doi.org/10.1177/0743558404273074> [dostęp: 24.07.2023].
- OLESKOWICZ, ANNA, ANNA MISZTELA (2017), 'Wybrane aspekty realizacji zadań rozwojowych a procesy tożsamościowe u kobiet we wczesnej dorosłości', *Psychologia Rozwojowa*: 22 (4), online: <https://doi.org/10.4467/20843879PR.17.023.8069> [dostęp: 24.07.2023].
- ORZESZEK, ALICJA (2013), 'Tożsamość płciowa kobiet na progu wczesnej dorosłości', *Roczniki Pedagogiczne*: 5 (41), ss. 115–140.
- ROJEWSKA, EWA (2018), 'Młodzież wobec seksualności. Raport z badań', w: Łukasz Kwadrans, Ewa Sowa-Behtane, Bogdan Stankowski (red.), *Młodzi: przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?* Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, ss. 123–136.
- ROSIŃSKI, DARIUSZ (2013), 'Wczesna dorosłość – wybrane aspekty z perspektywy psychologii społecznej', *Polityka społeczna*: 40 (2), ss. 8–14.
- SARZYŃSKA-MAZUREK, EWA (2019) 'Poczucie własnej skuteczności osób u progu dorosłości', *Edukacja Ustawiczna Dorosłych*: 4, ss. 19–28.
- TABER-THOMAS, BRADLEY, KORALY PÉREZ-EDGAR (2014) 'Emerging Adulthood Brain Development', w: Arnett Jeffrey Jensen (red.), *The Oxford Handbook of Emerging Adulthood*, Oxford: Oxford University Press, ss. 126-141, online: <https://doi.org/10.1093/oxfordhdb/9780199795574.013.15> [dostęp: 24.07.2023].

- URBANIĄK, MARCIN (2014) „Gorzki posmak pływnej nowoczesności. Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej Zygmunta Baumaną”, *Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula* 4 (42), ss. 5-27, online: <https://biblioteka.nauki.pl/articles/440069.pdf> [dostęp: 24.07.2023].
- WĄŻ, KRZYSZTOF (2020), ‘Obraz obyczajowości seksualnej młodych kobiet i mężczyzn. Stosunek do wybranych norm związanych z aktywnością seksualną’, *Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses*, ss. 393-407, online: <https://doi.org/10.34768/DMA.VI21.529> [dostęp: 24.07.2023].
- WOOD, DAVID, TARA CRAPNELL, LYNETTE LAU, ASHLEY BENNETT, DEBRA LORSTEIN, MARIA DERRIS & ALICE KUO (2018) ‘Emerging Adulthood as a Critical Stage in the Life Course’, w: Neal Halfon, Christopher B. Forrest, Richard M. Lerner & Elaine M. Faustman red.), *Handbook of Life Course Health Development*. Cham: Springer International Publishing, ss. 123–143, online: https://doi.org/10.1007/978-3-319-47143-3_7 [dostęp: 24.07.2023].
- ZAGÓRSKA, WANDA. ET AL. (2023), ‘Polish adaptation of the Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood (IDEA-PL)’, *Current Issues in Personality Psychology* [Preprint], online: <https://doi.org/10.5114/cipp/159277> [dostęp: 24.07.2023].